

MILLIY IQTISODIYTONI JADAL RIVOJLANTIRISH VA YUQORI O'SISH SURATLARINI TAMINLASH SANOAT ISHLAB CHIQRISH MISOLIDA

Tojiddinov Abrorbek Anvarjon o'g'li

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti, Iqtisodiyot mutaxassisligi, 2-kurs magistranti

G'anieva Aziza Zayniddin qizi

Ilmiy rahbarlari: Aniq va ijtimoiy fanlar universitet

Aniq fanlar kafedrasi dotsent v.b., PhD

Xudoyqulov Xurshid Xurramovich

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti Aniq fanlar kafedrasi professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18431317>

Annotatsiya

Mazkur tezisda sanoat tarmoqlarining barqaror rivojlanishini ta'minlashda davlat boshqaruvi va iqtisodiy tartibga solish mexanizmlarining roli chuqur tahlil qilinadi. Makroiqtisodiy siyosat vositalari, tarkibiy o'zgarishlar, modernizatsiya va diversifikatsiya jarayonlarining sanoat ishlab chiqarishi hajmi hamda yalpi ichki mahsulotdagi ulushiga ta'siri yoritib beriladi. Shuningdek, Yangi O'zbekistonning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi doirasida sanoatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: sanoat, barqaror rivojlanish, makroiqtisodiy siyosat, modernizatsiya, diversifikatsiya, sanoat siyosati, raqobatbardoshlik.

Kirish .Bugungi globallashuv sharoitida sanoat tarmoqlarining barqaror rivojlanishini ta'minlash har bir mamlakat iqtisodiy siyosatining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, iqtisodiy o'sishning uzoq muddatli manbalarini shakllantirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini kuchaytirishda sanoat hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu bois sanoatni rivojlantirishda boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish, davlatning tartibga soluvchi roli va bozor mexanizmlarining uyg'unlashuvi muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillaridan boshlab sanoat tarmoqlarini rivojlantirish, xomashyo yetkazib berishga asoslangan biryoqlama iqtisodiy modeldan yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirilgan sanoat tizimiga o'tish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirib kelinmoqda.

Asosiy qism

Sanoat tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga erishishda qulay makroiqtisodiy muhitni shakllantirish muhim omil hisoblanadi. Byudjet, soliq, pul-kredit, narx va valyuta siyosati kabi asosiy makroiqtisodiy vositalarning uyg'un va izchil amalga oshirilishi sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi. Xususan, soliq yukining bosqichma-bosqich kamaytirilishi, soliqqa tortish tizimining soddalashtirilishi va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan choralar sanoat ishlab chiqarish hajmining oshishiga xizmat qilmoqda.

Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishining o'sishi korxonalar ixtiyoridagi moliyaviy resurslar va investitsion imkoniyatlarning kengayishiga olib keladi. Natijada yangi texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va mahsulot assortimentini kengaytirish imkoniyatlari yuzaga keladi.

So'nggi yillarda sanoat tarmoqlarida amalga oshirilayotgan tarkibiy o'zgarishlar iqtisodiy o'sishning muhim drayveriga aylandi. An'anaviy xomashyo tarmoqlari bilan bir qatorda, qayta

ishlash sanoati, mashinasozlik, kimyo sanoati, qurilish materiallari ishlab chiqarish kabi yuqori qo‘shimcha qiymat yaratadigan tarmoqlarning rivojlanishi sanoatning umumiy samaradorligini oshirmoqda. Modernizatsiya va diversifikatsiya jarayonlari ishlab chiqarishni texnik va texnologik jihatdan yangilashni, ilm-fan yutuqlaridan keng foydalanishni taqozo etadi. Ayniqsa, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, energiya tejamkor uskunalardan foydalanish va raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqarishni boshqarish sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini kuchaytiradi. Modernizatsiya jarayonlari sanoat korxonalarining texnik va texnologik bazasini tubdan yangilashni nazarda tutadi. Zamonaviy ishlab chiqarish uskunalarini joriy etish, avtomatlashtirish va raqamlashtirish texnologiyalaridan foydalanish mehnat unumdorligini oshirish, ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish hamda mahsulot sifatini yaxshilash imkonini bermoqda. Ayniqsa, energiya tejamkor va ekologik jihatdan xavfsiz texnologiyalarning tatbiq etilishi sanoatning barqaror rivojlanishini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Diversifikatsiya jarayonlari esa sanoat ishlab chiqarishini turli yo‘nalishlarda rivojlantirish, mahsulot nomenklaturasini kengaytirish va bir yoki bir nechta tarmoqqa qaramlikni kamaytirishga xizmat qiladi. Diversifikatsiya orqali sanoat tarmoqlarining tashqi bozorlar kon‘yunkturasidagi o‘zgarishlarga nisbatan barqarorligi oshadi, iqtisodiy xatarlar kamayadi va yangi ish o‘rinlari yaratiladi.

Shuningdek, tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishda innovatsion faoliyatni rivojlantirish muhim o‘rin tutadi. Ilm-fan yutuqlarini ishlab chiqarishga joriy etish, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini qo‘llab-quvvatlash sanoat korxonalarining uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta‘minlaydi. Natijada sanoat tarmoqlarining umumiy samaradorligi oshib, milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun mustahkam asos yaratiladi.

O‘zbekiston iqtisodiy siyosatida sanoatni rivojlantirish masalalari 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida alohida o‘rin egallaydi. Mazkur strategiyada sanoatni jadal rivojlantirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilanishni jadallashtirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar belgilangan.

Strategik dasturlar ijrosi natijasida yalpi ichki mahsulot tarkibida sanoat ulushining ortishi, ayniqsa qayta ishlash sanoati hissasining yuqoriligi kuzatilmoqda. Hozirgi kunda sanoat mahsulotlarining katta qismi aynan qayta ishlash sanoati hissasiga to‘g‘ri kelayotgani iqtisodiyotning tarkibiy jihatdan sog‘lomlashayotganidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda, sanoat tarmoqlarining barqaror rivojlanishini ta‘minlashda davlat tomonidan olib borilayotgan izchil makroiqtisodiy siyosat, tarkibiy o‘zgarishlar, modernizatsiya va diversifikatsiya jarayonlari muhim ahamiyat kasb etadi. Qulay investitsion muhitni shakllantirish, zamonaviy texnika va texnologiyalarni joriy etish hamda ilmiy yutuqlardan samarali foydalanish sanoat ishlab chiqarishining barqaror o‘shishini ta‘minlaydi. Ushbu omillar milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish va uzoq muddatli iqtisodiy o‘shishga erishishda mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. *2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi*.
2. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari.

3. Sanoat iqtisodiyoti: darslik. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
4. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O'zbekiston strategiyasi*. – Toshkent, 2022.
5. Abduqodirov A., Karimov B. *Sanoatni modernizatsiyalash va diversifikatsiya qilish*. – Toshkent, 2020.